

Visualización de datos como estrategia para favorecer el aprendizaje en temas diversos

J.C. Camino-Hampshire¹, J. C. Calva-Hernández², A. B. Urbina-Nájera^{3*}

¹Consultoría de Negocios – Cadena de Suministro, ACCENTURE, 05120, CDMX, México

²Consultora de Servicios Tecnológicos – Inteligencia Operacional, Versaria S.A, 11550, CDMX, México

^{1,2,3}Decanato de Ingeniería y Negocios, UPAEP-Universidad, 72410, Puebla, México

*abunajera@gmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

En el mundo actual tecnificado recibimos centenares de información cada día, a los que no se les dedica tiempo para analizarlos, procesarlos o profundizar sobre ellos. Es por ello que en este trabajo se presenta el uso de la visualización de datos como técnica para generar aprendizaje a través de información concisa, precisa, exacta, visual y atractiva usando infografías, dashboard y narrativas a través de gráficos. Por medio de una evaluación de usabilidad y conocimientos se calculó el nivel de conocimientos que generan los usuarios mediante la interacción de cada una de estas visualizaciones. Los resultados preliminares muestran que el uso de la infografía genera mayor conocimiento sobre el tema seguida de la narrativa con gráficos y por último el dashboard. En tanto que, el dashboard fue el peor evaluado en cuanto a la facilidad de uso dada la complejidad con la interacción y gráficos presentados, en contraste con la infografía.

Palabras clave: Infografía, tablero, narrativa, conocimiento.

Abstract

In today's technician world, we receive hundreds of pieces of information every day, which are not given the time to analyze, process or deepen them. That is why this work presents the use of data visualization as a technique to generate learning through concise, precise, accurate, visual and attractive information using infographics, dashboards and stories through graphics. By means of an evaluation of usability and knowledge it is tried to calculate the level of knowledge that the users generate by means of the interaction of each one of these visualizations. Preliminary results show that the use of infographics generates more knowledge on the subject followed by the story with graphics and finally the dashboard. Meanwhile, the dashboard was the worst evaluated in terms of ease of use given the complexity with the interaction and graphics presented, in contrast to the infographics.

Key words: Infography, dashboard, storytelling, knowledge.

Introducción

En la actualidad la visualización de datos está siendo un tema relevante cuando se habla del big data, analítica avanzada o inteligencia de negocios, y es claro que presenta muchas ventajas en donde se destacan las siguientes: Ayuda a la toma de decisiones acertadas, informadas y en ocasiones en tiempo real, mejora el análisis de datos, optimiza la colaboración y divulgación de la información a través de aplicaciones web o dispositivos móviles, funciones de autoservicio para los usuarios, aumenta el Retorno de Inversión (ROI por sus siglas en inglés *Return On Investment*), ahorra tiempo en la manipulación de datos, reduce la carga de trabajo del área de tecnologías de la información dado que permite a los usuarios utilizar la información de un modo intuitivo. Aunado a que, sin necesidad de conocimientos técnicos profundos, los usuarios inexpertos pueden crear visualizaciones de datos significativas (SAS, 2014). La empresa SAS (2014) menciona que la visualización de datos constituye el modo más sencillo en que nuestro cerebro puede procesar y transformar grandes cantidades de información. Es posible utilizar esta información de forma intuitiva para ver conexiones y formular preguntas que nunca nadie se había planteado antes.

La visualización de datos es una de las áreas más interesantes de la ciencia de datos que está en boga actualmente, puesto que tiene aplicaciones crecientes en ciencias, educación, ingeniería, medicina, sociología, política o cualquiera de las formas de comunicación en otras áreas. De acuerdo con Valero Sancho (2014) la visualización de datos se constituye por elementos gráficos que reflejan alguna forma de contenido por medio de diseños visuales, que deben interpretar ideas esenciales extraídas de datos fríos. Del mismo modo, Minguillon, (2016) considera que una visualización de información es un primer paso para el análisis y proyección de los datos disponibles, utilizando los recursos del sistema visual humano como procesador para detectar patrones, tendencias y/o anomalías.

En este trabajo, se muestran tres diferentes visualizaciones para evaluar el conocimiento que se genera mediante su interacción, a saber: una infografía interactiva (permite representar datos utilizando colores y recursos informativos ingeniosos que permite al usuario interactuar con ellas y captar más información), un tablero (*dashboard*, es una representación por medio de gráficos orientado a la toma de decisiones y generar nuevo conocimiento), y una tercera que es una narrativa usando gráficos (consiste en desarrollar una historia para transmitir un mensaje). Como base se ha utilizado el tema sobre el combustible en México dada la relevancia que se vive actualmente en la República Mexicana; tomando como referencia la información que proporciona la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que a partir del 2017 hace público el listado de precios reportado por permisionarios de venta al público de gasolina y Diesel en las diferentes entidades federativas de la República Mexicana.

Metodología

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo es hacer uso de la visualización de datos como una herramienta para generar conocimiento en algún área; como ejemplo de aplicación se ha considerado el tema <combustible en México> dada la relevancia actual en la República Mexicana. Por lo que la arquitectura presentada en la Figura 1 es factible de aplicar para otros contextos y temas.

Figura 1. Arquitectura de la visualización de datos para la evaluación del tablero, infografía e historia.

La Figura 1 representa la arquitectura que se ha implementado en este trabajo, el cual engloba el proceso de Extracción de datos que considera la obtención de datos de diversas fuentes, la transformación de esos datos en un formato legible para ser cargados en el software especializado, una vez que se ha hecho la carga, se aplica una taxonomía para la elaboración de cada visualización para finalmente, evaluar su facilidad de uso. En los siguientes subtemas, se describe con detalle cada una de las etapas que se enmarcan la arquitectura propuesta.

Conjunto de datos

Se utilizaron 45, 655 datos obtenidos Gobierno de México (Gobierno de México, 2017) y Oilbmx (oilbmx, 2019), mismos que se describen en la Tabla 1. Para el proceso de extracción, transformación y carga de los datos se emplearon diversas herramientas de software; MySQL como gestor de base de datos (ORACLE, 2019) para el procesamiento y análisis de los datos; una hoja de cálculo para crear diversas tablas necesarias para desarrollar las visualizaciones; Power BI como un servicio de análisis empresarial que proporciona información detallada para tomar decisiones basada en datos (Microsoft, 2019), *Advanced XML Converter* como herramienta para convertir archivos XML a otro formato tal como: HTML, CSV, XLS, SQL o DBF (Hibase Group, 2017), Visual.ly para crear de forma sencilla e intuitiva una infografía con cierto impacto visual (Visually Inc., 2019), Flourish como elemento web para crear una narrativa con gráficos interactivos y dinámicos (Kiln Enterprises Ltd, 2019) y

finalmente, un formulario de Google (Google, 2019) para evaluar la facilidad de uso (usabilidad) y conocimiento adquirido tras la interacción con cada una de las visualizaciones propuestas

Tabla 1. Descripción del conjunto de datos para el diseño de las visualizaciones.

Nombre del archivo	Fuente de origen	Tipo de archivo (Formato)	No. de atributos	No. de Registros
Listado de Estaciones de Servicio con Georreferencia, XML de CRE	Datos abiertos del gobierno de México	XML	9	12,224
Listado de Precios Comerciales de Gasolina y Diesel por Estación de Servicio, XML de CRE	Datos abiertos del gobierno de México	XML	5	31,682
Precios del Barril (BRENT, MME y WTI)	Oilbmex	CSV	5	1,749

Preparación de los datos

Los datos de Oilbmex se capturaron en archivos CSV y se consolidaron en uno solo archivo para determinar el impacto que tiene con el resultado de los precios de combustible.

Por otro lado, los archivos obtenidos del portal de datos abiertos del Gobierno de México se encuentran en un formato XML, por lo tanto, se requiere un tratamiento previo para convertirlos en un formato CSV compatible para ser almacenados en una base de datos de licencia pública como es el caso de MySQL. Para la transformación de estos datos se ha utilizado *Advanced XML Converter*.

Antes de almacenar los datos se propone un modelo multidimensional que incluye las dimensiones de *Estaciones*, *PrecioGasolina*, *TiempoEstacion* y *TiempoGasolina*. Existen dos hechos, el primero es el *Histórico* que permite conocer el incremento del precio para obtener un valor promedio en un periodo de tiempo y clasificarlo por estados. El segundo es *TotalEstaciones* que ayuda a conocer el incremento de estaciones de servicio en periodos anuales en diferentes entidades federativas.

Después de obtener los archivos en formato CSV se inicia con la carga dentro del gestor de base de datos utilizando únicamente los campos que son necesarios y propuestos en el modelo multidimensional.

Con los datos almacenados en MySQL se inician técnicas para la explotación de información creando diferentes consultas para consolidar la información y ser transformada en una vista, utilizando únicamente los atributos que representen los siguientes aspectos: La entidad federativa con un mayor incremento de precio en gasolina y Diesel, la entidad federativa con menor incremento de precio en gasolina y diesel, el comportamiento de precios a partir del año 2018, el precio promedio a nivel nacional para identificar si el precio del barril tiene un impacto en el precio de la gasolina. Una vez generada la vista, se exportan a una hoja de cálculo para facilitar el manejo de datos ya que no todas las herramientas de visualización son compatibles con la conexión a base de datos utilizada para este estudio.

Taxonomía de visualización de datos

Una taxonomía es una lista jerárquica de términos controlados, definidos y aprobados por la empresa, que apoya la gestión, clasificación, recuperación y entrega de contenido. Por ello, para crear cada una de las visualizaciones del tablero y narrativa gráfica se emplea la taxonomía propuesta por Guzmán Cortés (2007) que involucra la evaluación de elementos como: Dimensión del transportador, granularidad, estado emocional, bagaje, propiedad intrínseca, habilidad del lenguaje, tipo de medio, conocimiento del tópico, opiniones del tópico, entre otros.

Mientras que para la infografía se emplean dimensiones como: tipos de datos (Conjuntos ordenados: cuantitativos y nominales, Coordenadas: latitud, longitud, dirección, montos, miembro de dominio: tiempo); propiedades de la estructura relacional (cobertura y cardinalidad); expresión entre relaciones (complejo); Distinción de relaciones unarias de las binarias y n-arias (significativas); Características de datos basados en los objetivos de búsqueda de información del usuario (información de relación y distribución).

Evaluación de la facilidad de uso

Para determinar la facilidad de uso de cada una de las visualizaciones propuestas y evaluar el conocimiento generado se seleccionaron de manera aleatoria simple a 21 personas (10 hombres y 11 mujeres) entre 22 y 65

años con estudios de licenciatura o maestría. Se adaptó un cuestionario de las heurísticas de usabilidad (Nielsen, 1994) en donde se evalúan aspectos como: Inicio de la aplicación, funcionalidad, navegabilidad, confianza y credibilidad, respuesta emocional y recuerdo, además de recolectar información demográfica como: género, edad y nivel de estudios, haciendo un total de 29 preguntas. Posteriormente, se desarrolló y administró un cuestionario para evaluar el grado de conocimiento obtenido a través de la interacción con cada una de las visualizaciones; dicho cuestionario consta de 6 preguntas (3 tipo opción múltiple y 3 tipo respuesta corta). Ambos cuestionarios fueron aplicados de forma digital por medio de formularios de *Google Forms*.

La aplicación de los cuestionarios fue de forma presencial utilizando el equipo de cómputo del usuario, se aplicó el cuestionario inicial de conocimiento; posteriormente se mostró una visualización por usuario durante 5 minutos, en los cuales se podía navegar a voluntad para extraer la mayor cantidad de información; horas después, se aplicó nuevamente el cuestionario de conocimiento identificando la visualización que utilizó; enseguida se evalúan ambas pruebas de conocimiento y se calcula el incremento del mismo. Finalmente se aplica el cuestionario de usabilidad de la visualización para identificar áreas de oportunidad que permitan mejorarlas en el futuro.

Resultados

En este apartado se describen las visualizaciones diseñadas e implementadas, posteriormente se presentan los resultados de la facilidad de uso de cada una y finalmente, el aumento de conocimiento a través de la interacción con cada visualización.

Visualizaciones de datos: Infografía, tablero y narrativa

En este apartado se presentan las visualizaciones diseñadas en función de la taxonomía descrita anteriormente. La Figura 2 presenta una narrativa usando gráficos acerca del tema propuesto; en ella se observa el uso de diversos gráficos que favorecen por un lado la visualización de los datos y por el otro, la facilidad para comprender los números fríos que se representan en cada uno de los gráficos. La narrativa consta de 7 gráficos iniciando por la portada de la visualización, seguido por un gráfico dinámico que muestra el comportamiento del precio de los diversos tipos de combustible a lo largo de los meses en cuestión; el tercer gráfico muestra la comparación de los precios internacionales del barril de crudo y el precio de los diferentes tipos de combustible; el cuarto, quinto y sexto gráfico muestran mapas dinámicos con el precio promedio del combustible (uno por tipo de combustible) en cada entidad federativa, resaltando aquellos con mayor y menor precio; por último se muestra un gráfico de jerarquía donde se presenta por tipo de combustible, las entidades federativas ordenadas de menor a mayor precio promedio.

Figura 2. Narrativa de la tendencia del precio de gasolina a través de gráficos, realizado con Flourish. Se puede interactuar con la narrativa a través de la página <https://bit.ly/2ZK0Co>. Elaboración propia

Por otro lado, en la Figura 3 se muestra el tablero (dashboard) desarrollado sobre el mismo tema, en el cual se han empleado cinco tipos de gráficos: Un mapa que representa de forma geográfica el precio de combustible por

Tabla 2. Resultados de la facilidad de uso de las tres visualizaciones de datos propuestas

Tipo de visualización	Infografía	Tablero	Narrativa con gráficos
Inicio de la aplicación	1	2	1
Funcionalidad	1	2	1
Navegabilidad	1	2	1
Confianza y credibilidad	1	1	1

Como parte de la evaluación de usabilidad se considera la respuesta emocional que el usuario experimenta una vez que ha interactuado con cada una de las visualizaciones propuestas. En la Tabla 3 se presenta la lista de emociones que los usuarios sintieron representados por una carita feliz y aquellos que no fueron experimentados se indican con un no aplica (NA).

Tabla 3. Resultados de la facilidad de uso de las tres visualizaciones de datos propuestas

Respuesta emocional	Infografía	Tablero	Narrativa con gráficos	Respuesta emocional	Infografía	Tablero	Narrativa con gráficos
Confianza	😊	😊	😊	Asombro	😊	😊	NA
Interés	😊	NA	😊	Rapidez	😊	NA	NA
Satisfacción	😊	NA	NA	Explícito	😊	NA	NA
Seguridad	😊	😊	😊	Coherencia	NA	😊	NA
Facilidad	😊	NA	NA	Simplicidad	NA	😊	NA
Certeza	😊	😊	😊	Estrés	NA	😊	NA
Claridad	😊	NA	NA	Intriga	NA	NA	😊
Tranquilidad	😊	NA	😊				

Finalmente, como parte también de la evaluación de usabilidad se encuentra la sección de recuerdo, la cual tiene como fin conocer aquellos aspectos que el usuario recuerda una vez que ha interactuado con cada visualización y que fue aplicado horas después de la interacción. Por ejemplo, de la infografía lo que recordaron fue: los mapas y las gráficas, el encabezado, los colores, la relación del precio del crudo contra el precio del combustible, tipos de combustible, estados con menores y mayores precios conforme a octanaje y precio promedio de cada producto y los años de presentación de información.

Del mismo modo, lo que se acordaron del tablero fue: Gráficos, históricos de precios, indicadores globales, controles ágiles, sobre la tendencia del precio de la gasolina y diésel en México a partir del 2018 a principios del 2019, muestra los precios más bajos y los más altos de los estados a nivel república y muestra un promedio en el precio del combustible a nivel nacional. Y finalmente, lo que recordaron de la narrativa con gráficos fue: 1) información acerca de los tipos de combustible y como ha incrementado el precio en todos los estados de la república mexicana, 2) comparando el precio del barril de crudo, 3) una página intuitiva, 4) el mapa de la República Mexicana con los estados de diferentes colores de acuerdo con el rango del precio del combustible.

Como se observa en el párrafo anterior, en las tres visualizaciones lo usuarios lograron recordar aspectos significativos de la información que se presentó en cada una. Haciendo pensar que los diversos gráficos utilizados en cada visualización resultaron útiles para que el usuario genere conocimiento acerca del tema que se presenta.

Aumento de conocimiento usando visualización de datos

Una vez evaluado el conocimiento inicial sobre el tema, a los usuarios se les presentó una de las tres visualizaciones para que pudieran navegar a voluntad durante cinco minutos exactos, en los cuales aplicaron filtros, indagaron en la información detallada y leyeron la información presentada en estas visualizaciones.

Finalmente, se les aplicó el mismo cuestionario a los usuarios, identificando la visualización utilizada. Se evalúan los cuestionarios y se calcula el incremento de conocimiento con la fórmula F1.

$$\text{Incremento de Conocimiento} = \frac{\text{Conocimiento final} - \text{Conocimiento inicial}}{\text{Conocimiento inicial}} \times 100\% \text{ (F1)}$$

Como se observa en la Figura 4, la visualización que incrementa en mayor medida el conocimiento de los usuarios es la Infografía, seguida por narrativa y el dashboard respectivamente.

Figura 4. Incremento de conocimiento de acuerdo al tipo de visualización presentada a los usuarios

En cuanto al género, las mujeres incrementan su conocimiento en mayor medida respecto al incremento de conocimiento que presentan los hombres, tal cual se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Incremento de conocimiento de acuerdo al tipo de visualización mostrada y género del usuario

Trabajo a futuro

Derivado de la aplicación de la taxonomía es factible depurar cada una de las visualizaciones, en especial la visualización de tipo dashboard, dado que la percepción de los usuarios es que es compleja.

De las dos herramientas de visualización con mayor incremento de conocimiento fueron la infografía y la narrativa con gráficos, es factible validar el resultado al repetir la prueba de concepto con un nuevo tema y determinar si el mismo patrón de incremento de conocimiento se mantiene, adicional al incremento de la muestra de los usuarios para validar los resultados obtenidos en este estudio.

Conclusiones

Como se ha descrito, el objetivo de este trabajo fue identificar a la visualización de datos como una técnica para generar aprendizaje o conocimiento en los usuarios, a pesar del tema en cuestión. Para ello, se elaboraron tres visualizaciones: una infografía, una narrativa usando gráficos y un tablero; todos ellos abordando el mismo tema. Identificando que la visualización que más incrementa el conocimiento en esta prueba de concepto es la infografía, facilita la comprensión de información de una forma más clara y fluida.

Por otro lado, la visualización con menor promedio de evaluación en la usabilidad se encuentra el dashboard lo que sugiere realizar un cambio que permita presentar los datos de forma más sencilla y brinde un mayor detalle a los usuarios. Para los usuarios el dashboard fue complejo y saturado mientras que la infografía y la narrativa con gráficos interactivos mostraban un diseño sencillo y fácil de interpretar.

Con esta prueba de concepto se comprueba que las visualizaciones de datos facultan el incremento de conocimiento y la asimilación de la información de forma sencilla y eficiente, en este caso en particular

funcionando mejor la infografía, esto apoyado de las tecnologías de información y de las diversas herramientas que se encuentran en el mercado; del mismo modo se comprueba de manera general, pesar que la prueba fue con una muestra pequeña de usuarios, un incremento de conocimiento al utilizar los diferentes tipos de visualizaciones de datos.

Referencias

1. Gobierno de México. (2017). *Datos abiertos*. Obtenido de Estaciones de Servicio (Gasolineras) y Precios finales de Gasolina y Diesel: <https://bit.ly/2RTWms1>
2. Google. (2019). *Crea formularios atractivos*. Obtenido de Formularios: https://www.google.com/intl/es_mx/forms/about/
3. Guzmán Cortés, O. H. (2007). Taxonomías de la visualización de información. *Sistemas & Telemática*, 5(10), 87-125. Obtenido de <https://bit.ly/2mD5shs>
4. Hibase Group. (2017). *Advanced XML Converter*. Obtenido de XML Convertidor: <https://bit.ly/2mJPeCY>
5. Kiln Enterprises Ltd. (2019). *Flourish*. Obtenido de Powerful, beautiful, easy data visualization: <https://flourish.studio/>
6. Microsoft. (2019). *Microsoft*. Obtenido de La inteligencia empresarial sin precedentes: <https://powerbi.microsoft.com/es-es/>
7. Minguillón Alfonso, J. (2016). *Introducción a la visualización de datos*. Calatunya, España: Universitat Oberta de Catalunya. Obtenido de <http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/57624>
8. Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Obtenido de Nielsen Norman Group: <https://bit.ly/1OmnAgZ>
9. oilbmex. (2019). *Histórico de Precios de petróleo de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME)*. Obtenido de Servicios Marinos Especializados para la Industria Petrolera en México: <https://bit.ly/2XGXipb>
10. ORACLE. (2019). *MySQL*. Obtenido de <https://www.mysql.com/>
11. SAS. (26 de 03 de 2014). *Las 7 ventajas principales de la visualización de datos*. Obtenido de SAS the power to know: <https://bit.ly/2mC4r9f>
12. Valero Sancho, J. (2014). La Visualización de Datos. (U. d. Sevilla, Ed.) *Ámbitos*(1139-1179), 1-15. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16832256009>
13. Visually Inc. (2019). *Visually*. Obtenido de Visual Content for Modern Marketers: <https://visual.ly/>